

O'QUVCHILARINI INTEGRATIV TA'LIM ASOSIDA O'QITISH YOKI BAYON YOZDIRISH ORQALI ULARNING YOZMA SAVODXONLIGINI OSHIRISH

To'yeva Zulfiya Nozimovna

Buxoro Davlat Universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6673015>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Integratsiya, bayon va uning turlari, metodika, yozma savodxonlik, ona tili darslari, ijodiy tafakkur, sifatli ta'lim, ta'limiy bayon, tekshiruv bayon.

Jahon globallashtirish sharoitida umumiy o'rta ta'lim maktablarining ona tili darslarini integrativ yondashuv asosida tashkil etishga, unda o'quvchilarning ijodiy tafakkurini oshirishga, tafakkur mahsulini yozma/og'zaki shakllarda to'g'ri bayon eta olish malakalarini takomillashtirishga e'tibor qaratilib, ta'lim sifatini oshirish, ijodiy tafakkur va bilim olishni rag'batlantirish masalalari BMTning 2030 yilgacha bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlari rejasi da belgilab berildi. Ayniqsa, bu borada BMT Barqaror rivojlanish maqsadlarining to'rtinchisi – "sifatli ta'lim"ga bag'ishlanganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyoda maktab o'quvchilarining sifatli ta'lim olishlariga, intellektual qobiliyatlarini yuzaga chiqarish, ijodiy tafakkurini rivojlantirish, ularning til imkoniyatlaridan unumli foydalana

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'quvchilarni integrativ ta'lim asosida bayon yozishga o'rgatish metodikasi haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tilgan. Chunki bu mavzu anchadan buyon aynan tadqiq manbai bo'lganligi yoki bunday ishning mavjudligi kuzatilmagan. Ammo maktab o'quvchilarini integrativ ta'lim asosida o'qitish yoki bayon yozdirish orqali ularning yozma savodxonligini oshirish masalalariga e'tibor qaratilgan ishlar anchagina ekanligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Shuningdek, maqolada 5-9-sinf ona tili darslarini loyihalash jarayonida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish mazmuni, shakllari, metod va vositalari bilan tanishtirib o'tilgan.

olishlarini ta'minlash, muayyan o'quv predmetlarini o'zlashtirishlarida fanlararo aloqadorlik asosida assotsiativ tafakkur ko'zini ochish, integratsiyaga asoslangan ta'limiy topshiriqlardan foydalanish metodikasini takomillashtirish, kreativ fikrlash salohiyatini parvarishlash, lingvodidaktik va nutqiy faoliyatini rivojlantirishga alohida diqqat qaratilmoqda.

ADBIYOTLAR TAHLILI VA
METODOLOGIYASI

Izlanishlarimiz davomida o'quvchilarni integrativ ta'lim asosida bayon yozishga o'rgatish metodikasi aynan tadqiq manbai bo'lgan ishning mavjudligi kuzatilmadi. Ammo maktab o'quvchilarini integrativ ta'lim asosida o'qitish yoki bayon yozdirish orqali ularning yozma savodxonligini oshirish masalalariga e'tibor qaratilgan

ishlar anchagina ekanligiga guvoh bo'ldik. Jumladan,

Miloddan avvalgi IV asrda yashab o'tgan yunon faylasufi Arastu «Poetika» («Nafis san'atlar haqida») kitobida ifoda usullarining barchasida so'zlardan o'rinli foydalanish haqida yozar ekan, adabiy (ayniqsa, sahna uchun mo'ljallangan) asarlar qahramon nutqisiz hech narsa emasligini aytadi va adabiyot bilan til uyg'unligi muallif maqsadini yuzaga chiqaruvchi, asar g'oyasini kitobxon (yoki tomoshabin)ga yetkazib beruvchi didaktik faoliyat ekanligini ta'kidlaydi.

Jahon hamda rus tilshunosligida turli davr va har xil sharoitlarda yuzlab olimlar integrativ ta'limning falsafasi, umumiy tamoyillari va uning natijasi masalalari bilan (Ya.A.Komenskiy, J.J.Russo, I.G.Pestalossi, A.Disterveg, S.I.Gessin, A.Ya.Danilyuk, K.D.Ushinskiy va b.), ona tili ta'limining psixologiya bilan integratsiyasi (A.Morrison, D.Mclntyre, I.A.Zimnyaya), maktabda fanlararo aloqadorlik masalasiga asosiy pedagogik kategoriya sifatida yondashish (V.P.Bespalko, M.N.Berulav, S.V.Vaselev, K.Yu.Kolesina va b.), shuningdek, integratsiyaning ta'lim bosqichlari va turlariaro ko'rinishlari bilan (N.N.Algazina, G.I.Pashkov, Ye.I.Fitkovskaya, N.V.Berezenko, B.S.Gershunskiy, G.G.Granik, L.P.Doblaev, P.A.Moskovina, O.I.Tiranova, A.A.Yataykina, Z.P.Larskix, O.V. Yablonovskaya va b.) shug'ullandilar.

NATIJALAR

Maktab ona tili o'qituvchilarining, odatda, darslik asosidagina dars o'tishlari, darslarga alohida tayyorgarlik ko'rilmaligi tufayli ona tilini o'qitish darajasi jahon standarti talablariga javob berolmasligidan dalolat beradi. Ta'lim oluvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning va

ma'rifiy ishlarning samarali shakllari hamda uslublarini ishlab chiqish va joriy etish vazifalari me'yoriy hujjatlarda aniq-ravshan belgilab berilganligi hamda maktab uzluksiz ta'limning keyingi bosqichlari uchun mustahkam zamin yaratishiga qaramasdan, ona tili ta'limida ijodiy tafakkurni rivojlantiruvchi aqliy faoliyatning analiz-sintez, taqqoslash, aniqlash, umumlashtirish, dalillash va xulosalash kabi usullariga e'tiborsizlik, ayniqsa, yozma nutqni takomillashtirishda tafakkur, til va nutq uyg'unligiga erishish og'riqli nuqtalardandir. Holbuki, umumiy o'rta ta'lim maktablarining ona tili ta'limiga oid amaldagi malaka talablarida: ona tili ta'limi natijasida o'quvchilar egallagan bilim, ko'nikma va malakalar uch parametrlil (to'g'ri o'qish, o'qiganini uqish va xatosiz yoza olish) standart ko'rsatkichlar asosida tekshirilishi va aniqlanishi aytilgan. Maktab ona tili darslarida o'quvchilarni integrativ ta'lim asosida bayon yozishga o'rgatish malaka talablarida ko'rsatilgan anglash va bexato yozish mezonlari ro'yobini ta'minlashga xizmat qila oladi. Shu o'rinda buyuk shayx Najmiddin Kubroning mashhur bir fikrini keltirish o'rinlidir. Uning aqidasi ko'ra, inson o'z mohiyati e'tibori bilan mikrokosm, ya'ni kichik olamni tashkil etadiki, u makrokosm, ya'ni katta dunyo bo'lgan koinotdagi barcha narsalarni o'zida mujassamlashtiradi. Ammo ilohiy sifatlar yuqori samoviy doiralarda birin-ketin o'ziga xos maqomlarda joylashganligidan, haqiqat yo'lini qidiruvchilar bunday yuksakliklarga ko'tarilib, ilohiy sifatlarga ega bo'lishi uchun, ya'ni kamolatlarga erishishi uchun, ma'lum riyozatli yo'llarni o'tishlari zarur.

Tadqiqot mobaynida umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standarti asosida

ona tili fanini o'qitishni ijodiy tashkil etish kabi masalalar uzviy aloqadorlikda olib borildi. Muayyan o'quv predmeti ta'limi jarayonida uni boshqa o'quv predmetlari mavzulari bilan aloqadorlikda o'qitish bolaning intellektual salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ona tili ta'limining o'quv predmetlari aloqasi til imkoniyatlaridan unumli va samarali foydalana olishni tizimli ravishda tashkil etish uchun zamin hozirlaydi. O'quvchi lug'at boyligining boyib borishida yana bir ulkan xazina – uzluksiz ta'lim muassasalarida o'rganiladigan boshqa o'quv predmetlarining ham beqiyos hissasi bor. Har qanday davlat ezgulik tarafdori bo'lib rivojlansa, miskinlar ko'z yoshini oqizmasa ham ichki va tashqi dushmanlar hujumi tufayli inqirozga yuz tutadi – degan edi Najmiddin Kubro.

Yozma ishning bir turi sifatidagi bayon va uni o'tkazish metodikasi S.Dolimovning "Ta'limiy bayon va insho" nomli risolasi da ilk bora keng planda yoritildi. Unda bayon nutqni takomillashtirish vositasi ekanligi, bayon mavzusiga mos reja tuzish, bayonda aks etgan voqealar rivojida ketma-ketlikni belgilash, ularga munosabat bildirish kabi malakalarni shakllantirishga xizmat qilishi haqida fikr yuritilgan. Ta'limiy bayon va uni tashkil etish yo'llari bir qadar ishlab chiqilgan. Tabiiyki, ta'limiy bayon yozish asnosida o'quvchilarda shakllantirilishi lozim bo'lgan malaka va ko'nikmalarni o'sha davr mafkurasiga muvofiq tashkil etish nazarda tutilgan. Shuningdek, "Adabiyot o'qitish metodikasi " (Zunnunov A. va b. T., 1992.; B.To'xliev. T., 2012.), "O'zbek tili o'qitish metodikasi" (N.Abdurahmonov. T., 1969.; Yo.G'ulomov va b. T., 1975.), "Ona tili o'qitish metodikasi" (A.G'ulomov, M.Qodirov. T.,

2012.), "O'zbek tilini o'qitish metodikasi" (D.Yuldasheva. B., 2021.) kabi darslik va o'quv qo'llanmalarda bayon va uni o'tkazish haqida yozma ish turi sifatida ma'lumotlar berildi. Buyuk bobolarimizning hayot yo'li biz avlodlar uchun go'zal o'rnakdir.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, ona tili mashg'ulotlari davomida o'qituvchi o'quvchilar bilimni baholashda, ularning og'zaki javoblariga, test bajarish mahoratiga yoki dars jarayonidagi faolligiga qarab baho qo'yishga ko'nikib qolmasligi shart. Zotan, o'quvchilarning yozma savodxonligini muntazam tekshirib borish, yozma nutq muammolarini bartaraf etish metodikasini ishlab chiqishda, biz mazkur bobda sanab o'tgan tamoyillarni e'tibordan chetda qoldirmasligi ahamiyatli. Natijada, o'quvchining yozma savodxonligi borasida bo'shliqlar paydo bo'lishining oldi olinadi. Unutmaslik kerakki, bilim va uning yozma nutq faoliyatida qo'llanishi o'rtasidagi uzviylik o'qituvchi tomonidan "o'rgatilmaydi", balki bu o'quvchi tomonidan o'rganganlarini nutqida qo'llay olish ko'nikmasi asosida hosil qilinadi.

XULOSA

Respublikamiz ta'lim tizimini, uning barcha bosqichlarini, xususan, o'rta umum ta'limning 5-9-sinf ona tili mashg'ulotlarini integrativ endashuvlar asosida keng ko'lamda tashkil etish, bunda, ayniqsa, integrativlikka asoslangan bayon yozdirish uzviylikini ta'minlashga e'tibor qaratish, shuningdek, o'quvchilarni integrativlik mezonlari orqali baholashni takomillashtirish zarurati mavjudligi seziladi. Bu muammo yechimi maktab ona tili ta'limining sifat va samaradorligini oshirish, o'quvchilarning intellektual salohiyatli bo'lib rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Долимов С. Таълимий баён ва иншо. –Тошкент: Ўқитувчи, 1968. – 103 б.
2. Morrison, A. Teachers and Teaching / Morrison, A., McIntyre, D. – Harmond-Sworth. Penguin Books, 1969. –206 p.; Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебное пособие. Ростов Н/Д.: Феникс, 1997. – 480 с
3. Коменский, Я. А. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. Т. 1. –М.: Педагогика, 1982. – 656 с.
4. Nurilloevna A. S. Sheikh Nadjmiddin Kubro-hero of the nation //Journal of Academic Leadership. – 2022. – Т. 21. – №. 1.
5. Арасту. Поэтика. Ахлоқу кабир. Риторика. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2011. – 68 б.
6. Incheon Declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea).
7. Абдуллаева С. Н. CHINGIZGA BO'YIN EGMAGAN AHMAD IBN UMAR IBN MUHAMMAD XIVAQIY AL-XORAZMIY: Abdullayeva Saodat Nurilloeyevna Buxoro davlat tibbiyot Instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 6. – С. 20-26.